

Stabilité des effectifs en Inspe en 2021-2022

À la rentrée 2021, 62 000 étudiants se sont inscrits dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), effectif stable par rapport à la rentrée précédente (+0,4 %). Les effectifs de 1^{ère} année diminuent de 1 % et ceux de 2^{nde} année augmentent de près de 2 %. Deux étudiants sur trois inscrits en 1^{ère} première année de master aux métiers de l'enseignement, l'éducation et de la formation (MEEF) étaient en 3^{ème} année de licence générale l'année précédente, dont 64 % en lettres, langues, sciences humaines et sociales. Plus de la moitié des étudiants en 2^{ème} année étaient en 1^{ère} année à l'Inspe en 2020-2021. Le nombre d'étudiants fonctionnaires en 2^{ème} année diminue de 5 % entre 2020 et 2021.

Le nombre d'inscrits en Inspe est stable

En 2021-2022, les effectifs en Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe) sont stables avec 62 000 inscriptions. La transformation en 2019 des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) en Inspe s'accompagne d'une évolution et d'une homogénéisation du contenu des formations et dès la session 2022, le concours se passera en fin de seconde année de master (M2). L'année 2021-2022 est la dernière où les étudiants lauréats des concours de recrutement de professeurs et conseillers principaux d'éducation l'année précédente valideront leur master et seront titularisés en même temps.

Le nombre d'inscrits en Inspe se stabilise (+ 0,4 %) par rapport à 2020-2021 après une diminution l'année précédente (- 1,4 %). Les effectifs sont cependant encore en diminution dans 14 académies, et ce plus fortement dans celles de Guyane (- 31 %) et de Clermont-Ferrand (- 11 %). Les académies de Reims (+ 10,9 %) et de Marseille (+ 7,9 %) connaissent les hausses les plus élevées.

Les inscriptions évoluent différemment selon le niveau : si le nombre d'inscrits en 1^{ère} année de master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation), 26 200 étudiants, continue à décroître (-1,1 %, après -5,7 % en 2020), les effectifs de 2^{nde} année augmentent de nouveau : 35 800 étudiants, + 1,6 % par rapport à 2020-2021 (après +2,1 % en 2020).

Effectifs en Inspe par mention en 2021-2022

Mention	1 ^{ère} année		2 ^{ème} année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1 ^{er} degré	12 200	-1,6%	13 000	-3,8%	25 200	-2,8%
DU FAE 1 ^{er} degré			4 500	-5,8%	4 500	-5,8%
MEEF 2 nd degré	11 900	-2,6%	11 700	9,6%	23 600	3,1%
DU FAE 2 nd degré			4 000	9,7%	4 000	9,7%
MEEF encadrement éducatif	900	3,7%	800	1,7%	1 700	2,8%
DU FAE encadrement éducatif			100	-9,4%	100	-9,4%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 200	18,0%	1 700	-1,7%	2 900	-5,8%
Nouveaux DU FAE*			€	n.s.	€	n.s.
Ensemble	26 200	-1,1%	35 800	1,6%	62 000	0,4%

*DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement

Source : MESR-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)
n.s. : non significatif

La répartition des inscriptions en masters MEEF (ou en DU FAE) reste identique : celles préparant à l'enseignement

dans le 1^{er} degré (48 %) sont plus nombreuses que celles préparant au 2nd degré (44 %). Les formations en « encadrement éducatif » et en « pratiques et ingénierie de la formation » concentrent peu d'inscriptions, respectivement 3 % et 5 %.

La structure des inscrits en Inspe varie peu depuis la création des ESPE

Les caractéristiques de la population étudiante en Inspe restent inchangées depuis plusieurs années. Les femmes continuent d'être majoritaires et représentent 72 % des effectifs, part nettement plus importante qu'en cursus master bac+4 et bac+5 hors Inspe (59 % des inscrits). En revanche, si près de neuf étudiants sur dix qui se préparent à l'enseignement dans le 1^{er} degré sont des femmes (86 %), les effectifs sont plus paritaires dans le 2nd degré (56 %). Le taux de féminisation le plus fort se situe dans les DROM où il varie entre 74 % et 82 %.

L'âge médian dans les Inspe reste également stable (23 ans). Il est de 22 ans pour les étudiants de 1^{ère} année de master MEEF, de 24 ans pour ceux de 2^{nde} année et de 28 ans pour ceux des DU FAE. L'âge médian des étudiants en master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation » est plus élevé (36 ans en 1^{ère} année et 40 ans en 2^{nde} année). 54 % d'entre eux sont en reprise d'études ou en formation continue, part en baisse de 7 points en un an.

85 % des étudiants en Inspe sont titulaires d'un baccalauréat général, contre 72 % pour les étudiants inscrits à l'université au niveau bac+4 ou bac+5 hors Inspe et formation de santé. Les bacheliers scientifiques sont majoritaires et représentent plus d'un étudiant sur trois, part identique dans les formations bac+4 et 5 hors Inspe et formation de santé (36 %). À l'inverse, les bacheliers littéraires, bien que moins nombreux, y sont plus représentés (23 % contre 13 %). Les bacheliers en économie représentent un quart des étudiants.

Les bacheliers technologiques représentent, comme l'an dernier, moins d'un étudiant sur dix (8,8 %). Les bacheliers professionnels sont peu nombreux (2,0 %) et 4,4 % des

étudiants en Inspe ont été admis avec une dispense du baccalauréat.

Deux tiers des étudiants inscrits en M1 MEEF étaient en 3^{ème} année de licence générale l'année précédente

Les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2021-2022 proviennent très majoritairement, et plus souvent que l'année précédente, de 3^{ème} année de licence LMD : 65 % y étaient inscrits l'année précédente (+ 2,4 points). Un peu moins d'un sur dix étaient déjà inscrits, en 2020-2021, en master MEEF et 5 % en master LMD. Un étudiant sur cinq n'était pas inscrit à l'université. Au total, huit inscrits sur dix en 1^{ère} année de master MEEF viennent de l'université.

Situation au 15 janvier 2021 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2022 (en %)

Inscriptions au 15 janvier 2022	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2021							Autres diplômes	Non inscrits l'année précédente	Total
	Licence		Master							
	LMD niveau 3	LP	LMD niveau 1	LMD niveau 2	MEEF niveau 1	MEEF niveau 2				
1 ^{er} degré	70,2	0,7	1,8	0,8	5,5	0,1	1,2	19,7	100,0	
2 nd degré	64,4	0,8	3,6	3,7	8,9	0,4	1,4	16,6	100,0	
Encadrement éducatif	60,3	0,5	1,6	1,1	5,5	0,4	1,1	29,6	100,0	
PIF (1)	13,7	0,7	1,8	1,0	4,7	0,9	2,6	74,6	100,0	
Ensemble	64,6	0,7	2,6	2,1	7,0	0,3	1,4	21,3	100,0	

1. PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation

Source : MESR-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

Des étudiants plus souvent licenciés en disciplines littéraires dans le M1 MEEF premier degré

Toutes mentions confondues, 64 % des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2021-2022 et inscrits en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente l'étaient en lettres, langues, sciences humaines et sociales (SHS), en particulier en SHS (34 %). Ces parts restent stables par rapport à l'an passé.

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2021 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2022 (en %)

Discipline de la 3 ^{ème} année de licence au 15 janvier 2021	Inscriptions au 15 janvier 2022		
	Les 4 mentions de MEEF confondues	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,1	1,4	0,5
Economie, AES	3,0	3,3	2,5
Lettres, langues, sciences humaines	64,3	74,6	50,8
<i>Dont : Arts, lettres, sciences du langage</i>	<i>13,2</i>	<i>14,1</i>	<i>12,7</i>
<i>Langues</i>	<i>16,0</i>	<i>11,4</i>	<i>22,2</i>
<i>Sciences humaines et sociales</i>	<i>34,4</i>	<i>48,2</i>	<i>15,6</i>
Sciences	16,8	13,9	21,3
S.T.A.P.S.	14,8	6,8	24,8
Ensemble	100,0	100,0	100,0

Source : MESR-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

Les disciplines d'origine sont toujours très différentes entre les étudiants de MEEF 1^{er} degré et de MEEF 2nd degré. Les trois quarts des étudiants en 1^{ère} année de master MEEF 1^{er} degré inscrits en 2020-2021 en licence ont obtenu une licence de lettres, langues ou SHS, 14 % de sciences. En revanche, les inscrits en 1^{ère} année de master MEEF 2nd degré proviennent beaucoup plus souvent de filières sportives ou scientifiques (25 % étaient précédemment en STAPS et 21 % en sciences).

Sept étudiants sur dix inscrits en deuxième année d'Inspe étaient en master MEEF en 2020-2021

Parmi les étudiants inscrits en 2^{ème} année à l'Inspe à la rentrée 2021, 69 % étaient en master MEEF en 2020-2021 : 53 % en 1^{ère} année et 16 % en 2^{ème} année, part en progression de 1,7 point en un an. Près d'un inscrit sur quatre n'était pas à l'université l'an passé. C'est notamment le cas de 36 % des étudiants fonctionnaires ; ces derniers constituent la moitié des inscriptions en niveau 2 (52 %), part en baisse 4 points par rapport à 2020-2021.

Sept étudiants sur dix en 2^{ème} année de master MEEF étaient en 1^{ère} année de même master l'année précédente : les trois quarts pour le MEEF 1^{er} degré et les deux tiers pour le MEEF 2nd degré. Cette part est beaucoup plus faible (moins d'un étudiant sur vingt) pour les DU FAE, qui accueillent principalement les lauréats des concours déjà titulaires d'un master ou équivalent. Pour ces formations, la moitié des étudiants n'était pas à l'université en 2020-2021.

À la rentrée 2021, près de 18 700 étudiants sont fonctionnaires, effectif en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. À partir de l'année 2021-2022, l'étudiant doit être en 2^{ème} année de master pour passer les concours. Les étudiants en fin de 1^{ère} année de master en 2021 ont pu décider soit de passer les concours en 2021, dernière année où il était possible de se présenter entre les deux années de master, soit d'attendre la fin de leur 2^{ème} année. L'évolution annuelle du nombre de fonctionnaires en 2^{ème} année de master MEEF et en DU FAE diffère selon les académies, tout comme la répartition des postes ; elle varie entre - 33 % pour l'académie de Caen et + 8 % pour celles de Montpellier et Marseille. Seulement 6 académies ont des effectifs de fonctionnaires en augmentation.

Diane MARLAT,
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESR-SIES

Champ : Ensemble de 30 Inspe de France entière, hors Inspe de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie. Seules les formations MEEF et DU FAE sont comptabilisées.

Inspe : depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) créées en 2013, sont remplacées par les instituts nationaux supérieurs du professorat (Inspe). Ces instituts forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur. Ils organisent également les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un master 2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » (DU FAE) spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Source : Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2020-2021 sont définitives tandis que les données 2021-2022 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Pour en savoir plus : <https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/> et **Note Flash n°12** « Ralentissement de la baisse des effectifs en Inspe en 2020-2021 », MESR-SIES, juin 2021